

TICCA

Territórios e Áreas Conservadas
por Povos Indígenas e
Comunidades Locais

English version.
Scan the QR Code

Versión en español.
Escanea el código QR.

Wetlands
INTERNATIONAL

O termo **TICCA - Territórios e Áreas Conservadas por Povos Indígenas e Comunidades Locais**, tem se consolidado nas últimas duas décadas como um conceito global que reconhece e valoriza territórios manejados por povos indígenas e comunidades tradicionais, com suas culturas, religiões, tradições e saberes, que, apesar de diversas, se expressam nos seus territórios de modo a repercutir sobre um mesmo propósito: **cuidar da natureza e da vida**.

Assim, esses territórios contribuem para o enfrentamento das mudanças climáticas pois, além de resguardarem **valores ambientais, sociais, culturais, espirituais e econômicos**, impulsionam aprendizagens para novas formas de manutenção das interações ecológicas e das funções e serviços ambientais para o futuro do planeta.

No âmbito internacional, o **Consórcio TICCA** atua para apoiar e fortalecer essas iniciativas, promovendo o reconhecimento formal de territórios autogeridos por comunidades e povos tradicionais.

Mupan: Ponto focal TICCA no Brasil

Desde 2015, a Mupan – Mulheres em Ação no Pantanal atua como ponto focal do TICCA no Brasil, promovendo o empoderamento de mulheres, povos indígenas e comunidades tradicionais em prol da conservação da natureza e da governança territorial.

Por meio dessa atuação, a Mupan tem disseminado informações, fortalecido lideranças locais e facilitado processos de reconhecimento de territórios de vida, em parceria com o Consórcio TICCA.

O Registro Internacional TICCA é um dos principais mecanismos criados para reconhecer e valorizar práticas de conservação lideradas por povos indígenas e comunidades locais. Esse processo segue etapas estruturadas definidas pelo consórcio e resulta na inclusão do território na base global de TICCA reconhecidos.

Desde 2017, a parceria entre Mupan e Wetlands International Brasil tem ampliado essa agenda no país. Um marco importante foi a **facilitação do registro do primeiro TICCA no Brasil**: o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, em Goiás, uma área de grande relevância histórica, cultural e ambiental.

Guia TICCA Brasil – Ferramenta de governança e conservação comunitária

Lançado em 2022, o Guia TICCA Brasil foi desenvolvido para apoiar comunidades tradicionais, lideranças, instituições e organizações parceiras no processo de reconhecimento e registro de seus territórios, seguindo as diretrizes do Consórcio TICCA.

O guia é uma ferramenta prática de governança territorial e conservação comunitária, que apresenta o passo a passo para o autorreconhecimento e o registro internacional, incluindo informações sobre:

- O que são os **Territórios de Vida – TICCA**;
- O papel do **Consórcio TICCA**;
- O **Registro Internacional TICCA** e suas etapas;
- Os **benefícios** de se tornar um TICCA;
- Os **passos** para o autorreconhecimento e registro;
- Processo de **revisão por pares**;
- A **duração e critérios** do processo de registro.

Reconhecer um TICCA é também reconhecer o papel essencial dos povos indígenas e comunidades tradicionais na conservação da natureza.

Mais do que um título, o registro representa um mecanismo de proteção territorial, um instrumento de valorização cultural e um caminho de fortalecimento dos modos de vida locais.

Escaneie
QR Code
e acesse o
Guia TICCA

Wetlands
INTERNATIONAL

Consortio
TICCA

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19581769>

Apoio

ICCA

Territories and Areas Conserved
by Indigenous Peoples and
Local Communities

Scan the
QR Code and
access the
ICCA Guide

Wetlands
INTERNATIONAL

The term **ICCA – Territories of Life** have been consolidated over the past two decades as a **global concept** that recognizes and values territories managed by Indigenous Peoples and traditional communities. These territories are shaped by their diverse **cultures, beliefs, traditions, and knowledge systems**, all expressed through a shared purpose: **to care for nature and life**.

Such territories contribute directly to **addressing climate change** by safeguarding environmental, social, cultural, spiritual, and economic values. They also foster **learning and innovation** in maintaining ecological interactions and the environmental functions and services essential for the planet's future.

At the international level, the **ICCA Consortium** works to support and strengthen these initiatives, promoting the **formal recognition of self-governed territories** managed by Indigenous peoples and local communities.

Mupan: ICCAs Focal Point in Brazil

Since 2015, Mupan – Women in Action in the Pantanal has served as the ICCA focal point in Brazil, promoting the empowerment of women, Indigenous Peoples, and traditional communities in the conservation of nature and the strengthening of territorial governance.

Through this role, Mupan has helped share knowledge, strengthen local leadership, and facilitate the **recognition of territories of life**, in partnership with the **ICCA Consortium**.

The **International ICCA Registry** is one of the key mechanisms established to recognize and value conservation practices led by Indigenous Peoples and local communities. This process follows structured steps defined by the Consortium and results in the inclusion of the territory in the **global database of recognized ICCAs – Territories of Life**.

Since 2017, the partnership between **Mupan and Wetlands International Brazil** has expanded this agenda nationwide. A major milestone was the registration of Brazil's **first ICCA – the Kalunga Historical Site and Cultural Heritage** in Goiás, an area of great historical, cultural, and environmental significance.

ICCA Brazil Guide – A Tool for Community-Based Governance and Conservation

Launched in 2022, the ICCA Brazil Guide was developed to support traditional communities, local leaders, institutions, and partner organizations in the process of recognising and registering their territories, following the ICCA Consortium's international guidelines.

The guide is a **practical tool for territorial governance and community-based conservation**, providing a step-by-step roadmap for self-recognition and international registration. It includes information on:

- **What Territories of Life (ICCAs) are;**
- **The role of the ICCA Consortium;**
- **The International ICCA Registry and its stages;**
- **The benefits of becoming a recognised ICCA;**
- **Steps for self-recognition and registration;**
- **The peer-review process;**
- **The timeline and criteria for registration.**

Recognizing an ICCA also means acknowledging the essential role of Indigenous Peoples and traditional communities in conserving nature.

More than a title, registration represents a mechanism for territorial protection, a tool for cultural recognition, and a pathway to strengthen local livelihoods.

Scan the QR Code and access the ICCA Guide

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19581769>

Support

Wetlands
INTERNATIONAL

TICCA

Territorios y Áreas Conservadas
por Pueblos Indígenas y
Comunidades Locales

Escanee el
código QR y
acceda a la
guía TICCA

Wetlands
INTERNATIONAL

El término **TICCA – Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales** se ha consolidado en las últimas dos décadas como un concepto global que reconoce y valora los territorios gestionados por pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Estos territorios están conformados por diversas culturas, creencias, tradiciones y sistemas de conocimiento, todos expresados a través de un propósito común: **cuidar de la naturaleza y de la vida**.

Dichos territorios contribuyen directamente a enfrentar el cambio climático, al salvaguardar **valores ambientales, sociales, culturales, espirituales y económicos**. También promueven el aprendizaje y la innovación en el mantenimiento de las interacciones ecológicas y de las funciones y servicios ambientales esenciales para el futuro del planeta.

A nivel internacional, el **Consortio TICCA** trabaja para apoyar y fortalecer estas iniciativas, promoviendo el reconocimiento formal de los territorios autogobernados gestionados por pueblos indígenas y comunidades locales.

Mupan: Punto Focal TICCA en Brasil

Desde 2015, Mupan – Mujeres en Acción en el Pantanal actúa como punto focal TICCA en Brasil, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales en la conservación de la naturaleza y el fortalecimiento de la gobernanza territorial. governance.

A través de este rol, Mupan ha difundido información, fortalecido el liderazgo local y facilitado procesos para el **reconocimiento de territorios de vida**, en asociación con el **Consortio TICCA**.

El **Registro Internacional TICCA** es uno de los principales mecanismos establecidos para reconocer y valorar las prácticas de conservación lideradas por pueblos indígenas y comunidades locales. Este proceso sigue pasos estructurados definidos por el Consortio y culmina con la inclusión del territorio en la base de datos **global de TICCA reconocidos – Territorios de Vida**.

Desde 2017, la alianza entre **Mupan y Wetlands International Brasil** ha ampliado esta agenda dentro del país. Un hito importante fue la facilitación del **primer TICCA registrado en Brasil – el Sitio Histórico y Patrimonio Cultural Kalunga**, en Goiás, un área de gran importancia histórica, cultural y ambiental.

Guía TICCA Brasil – Una herramienta para la conservación y gobernanza comunitaria

*Lanzada en 2022, la **Guía TICCA Brasil** fue desarrollada para apoyar a las comunidades tradicionales, líderes, instituciones y organizaciones asociadas en el proceso de reconocimiento y registro de sus territorios, siguiendo las directrices internacionales del **Consortio TICCA**.*

La guía es una herramienta **práctica para la gobernanza territorial y la conservación comunitaria**, que ofrece un enfoque paso a paso para el autoreconocimiento y el registro internacional. Incluye información sobre:

- **Qué son los Territorios de Vida (TICCA);**
- **El papel del Consortio TICCA;**
- **El Registro Internacional TICCA y sus etapas;**
- **Los beneficios** de convertirse en un TICCA reconocido;
- **Los pasos** para el autoreconocimiento y el registro;
- El proceso de **revisión por pares;**
- **La duración y los criterios** del proceso de registro.

Reconocer un TICCA también significa reconocer el papel esencial de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales en la conservación de la naturaleza.

Más que un título, el registro representa un mecanismo de protección territorial, una herramienta de valorización cultural y un camino para fortalecer los modos de vida locales.

Escanee el código QR y acceda a la guía TICCA

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19581769>

Wetlands
INTERNATIONAL

Consortio
TICCA

Apoio

